

भारतीय स्त्रियांचे स्वातंत्र्यचळवळीतील योगदान एक चिकित्सक अभ्यास

प्रा. सुरज दशरथ चौगुले

सहाय्यक प्राध्यापक महावीर महाविद्यालय, कोल्हापूर

Corresponding Author – प्रा. सुरज दशरथ चौगुले

DOI - 10.5281/zenodo.18921032

सार (Abstract):

प्रस्तुत संशोधन पेपरमध्ये भारतीय स्त्रियांचे योगदानाविषयी सविस्तर लिहिले आहे. भारतीय स्त्रियांचे राष्ट्रनिर्मितीतील योगदान मोठे आहे. भारतीय स्त्रिया सुरवातीला थोड्या प्रमाणात इतिहासाच्या पानांमध्ये आढळतात परंतु त्यांचा चळवळीतील वाढलेला सहभाग निश्चितच कलाटणी देणारा आहे. केवळ राज्यकर्त्या स्त्रियाच नव्हे तर समाजातील सामान्य स्त्रियांचा राष्ट्रनिर्मितीतील सहभाग अचंबित करणारा आहे. स्त्रीचे योगदान तिच्या कुटुंबापुरतेच मर्यादित नाही हे यावरून आपल्याला दिसून येते. भारतीय स्त्रियांच्यात असणारी ही देशप्रेमाची ओढ त्यांच्या कार्यातून प्रतिबिंबित होते. चळवळ केवळ पुरुषांचे क्षेत्र आहे त्यात स्त्रिया काय करू शकतात ह्या विधानाला स्त्रियांनी खोडून टाकले आहे. भारताला इंग्रजांच्या जोखडातून बाहेर काढण्यासाठी जो लढा उभारला गेला त्यात स्त्रियांचा वाटा लक्षणीय आहे. मराठा काळात स्त्रियांना युद्ध, मर्दानी खेळ तसेच राज्यकारभाराचे शिक्षण दिले जात होते. राजाराममोहन रॉय, ब्राह्मो समाज, सत्यशोधक समाज, महात्मा फुले यांच्या कार्यामुळे आणि सामाजिक चळवळीमुळे भारतीय स्त्रीचे मागासलेपण संपुष्टात आले. त्यानंतर विसाव्या शतकात स्त्रिया म.गांधींच्या प्रेरणेने राजकारण आणि समाजकारणाकडे वळल्या. नंतरच्या काळात भारतात स्त्रीवादी चळवळीनी जोर धरला. क्रांतिकारी चळवळी, सत्याग्रह, संप, मोर्चे यामध्ये स्त्रियांनी उत्स्फूर्तपणे सहभाग घेतला. स्त्रियांनी क्रांतिकारी चळवळीत पुरुषांच्या बरोबरीने सक्रीय सहभाग घेतला. स्त्रिया संघटितपणे आंदोलने करू लागल्या. भारत देशाला इंग्रजांच्या जोखडातून मुक्त करण्यासाठी जनआंदोलने करावी लागली या सर्व आंदोलनामध्ये स्त्रियांनी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षरीत्या सहभाग घेतला. देशाला या अन्यायाच्या जोखडातून बाहेर काढण्यासाठी त्यांनी केलेले कार्य ऊर्जादायी आहे. या क्रांतिकारी महिला आपल्या देशाचे भूषण आहे. स्त्रियांचे हे योगदान अपूर्व आहे.

प्रस्तावना:

भारतीय स्वातंत्र्य चळवळ संपूर्ण भारताला आजसुद्धा स्फूर्ती देते आहे. इतिहासाचा अभ्यास करत असताना असे दिसून येते कि हा जाज्वल्य इतिहास किती महान आहे जो आजही आपल्याला सकारात्मक उर्जेचे केंद्र बनून स्फूर्ती देतो आहे. ही चळवळ केवळ मोठ्या नेत्यांची नव्हती तर ती सर्वसामान्य माणसाची सुद्धा होती. स्त्रियांचा भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीतील सक्रीय सहभाग आपल्याला दाखवून देतो कि हा लढा किती महत्वाचा होता.

स्वातंत्र्यासाठी लढत असताना स्त्रिया केवळ मूक साक्षीदार ठरल्या असे काही इतिहासकारांनी मांडले पण अनेक स्त्रियांनी स्वातंत्र्याच्या अग्निकुंडात आहुती दिल्या. या लढाईच्या गर्दीत अनेक स्त्रिया बिनचेहर्यांच्या ठरल्या. लेनिन म्हणतो कि जोपर्यंत स्त्रिया राजकीय जीवनात सहभागी होत नाहीत तोपर्यंत जनता यात ओढली गेली असे म्हणता येणार नाही यावरून आपल्याला समजते कि स्त्रियांचा सहभाग किती महत्वाचा ठरतो. भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीमध्ये लाखो स्त्री पुरुष उच्च नीच या गोष्टी विसरून एकत्र

आल्यामुळे ब्रिटीश सत्तेला येथून बाहेर पडावे लागले .असंख्य क्रांतीकारांच्या बलिदानातून हे स्वातंत्र्य भारताला मिळाले.स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी जी काही आंदोलने झाली त्यात सक्रीय सहभाग महिलांनी घेतला.म.गांधींची चळवळ ,चंपारण्य सत्याग्रह ,असहकार आंदोलन ,सविनय कायदेभंग, छोडो भारत चळवळ ,शेतकरी चळवळ या सर्व चळवळीमध्ये महिलांनी चांगला सहभाग घेतला

संशोधनाची उद्दिष्टे:

१. भारताच्या स्वातंत्र्यचळवळीतील स्त्रियांच्या सहभागाचा अभ्यास करणे .
२. विविध चळवळीतील स्त्रियांच्या योगदानावर प्रकाशझोत टाकणे .
३. स्त्रियांचे स्वातंत्र्यचळवळीतील स्थान स्पष्ट करणे.
४. स्त्रियांच्या सहभागामुळे झालेले परिणाम स्पष्ट करणे.
५. म.गांधीजींच्या चळवळीतील स्त्रियांचे योगदान स्पष्ट करणे.
६. भारताच्या स्वातंत्र्यसंग्रामातील स्त्रियांची भूमिका स्पष्ट करणे.

संशोधन पद्धती:

या संशोधनासाठी मुख्यतः दुय्यम संशोधन पद्धती वापरण्यात आली आहे. यामध्ये इतिहासकारांनी स्त्रियांच्या चळवळीतील योगदान लिहलेले ग्रंथांचा सखोल अभ्यास केला आहे .शोधनिबंधात विविध संशोधन लेख ,शास्त्रीय निबंध आणि संदर्भ ग्रंथांचा वापर करण्यात आला आहे. तसेच काही ऐतिहासिक दस्तऐवज आणि त्या काळातील लिहलेल्या संदर्भांचा अभ्यास करून माहितीची विश्वसनीयता सुनिश्चित केली आहे .हे दुय्यम स्रोत संशोधनाला वैचारिक गहनता आणि ऐतहासिक संदर्भ प्रदान करतात.ग्तान्ठसाम्पादन व लेखनशैली आणि संदर्भांचे

विश्लेषण करून स्त्रियांचे स्वातंत्र्यचळवळीतील योगदानाचा सखोल अभ्यास केला आहे .

विश्लेषण:

भारताला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यासाठी जी जनआंदोलने झाली त्यांचा अभ्यास करताना विविध आंदोलने समोर येतात .महात्मा गांधी यांच्यामुळे स्त्रियांमध्ये धाडस निर्माण होऊन त्या सक्रीय झाल्या.महात्मा गांधींच्या आवाहनाला हजारो स्त्रियांनी प्रतिसाद दिला.स्त्रिया या आंदोलनात सक्रीयपणे कार्य करून आदर्शवत ठरल्या आहेत . स्त्रियांचे स्वातंत्र्यचळवळीतील योगदान अमूल्य असे आहे .स्त्रियांच्या सक्रीय सहभागामुळे राष्ट्रनिर्मितीला नक्कीच बळकटी आली आहे .

१.सविनय कायदेभंग सत्याग्रहातील स्त्रियांचा सहभाग

– हा महात्मा गांधींचा अहिंसात्मक मार्ग होता.ज्यावेळी संपूर्ण स्वातंत्र्याचा ठराव लाहोर अधिवेशनात मांडण्यात आला आणि २६ जानेवारी १९३० हा पहिला स्वातंत्र्य दिन म्हणून साजरा करण्याचे ठरले तेव्हा दुसऱ्या व्यापक राष्ट्रीय आंदोलनाला प्रारंभ झाला तो सत्याग्रह म्हणजे सविनय कायदेभंग होय.१९३० साली मिठाचा कायदा मोडण्याचे महात्मा गांधींनी ठरवले.मिठाचा कायदा मोडणे अत्यंत महत्वाचे होते.हा कायदा मोडण्यासाठी साबरमती आश्रमापासून दांडी गावापर्यंत पायी चालत जावून ७९ आपल्या सदस्यांसह पहिली तुकडी निवडली गेली.या आंदोलनात स्त्रियांचा सहभाग लक्षणीय होता.या सत्याग्रहात महत्वपूर्ण भूमिका बजावणाऱ्या सरोजिनी नायडू ह्या होय .महात्मा गांधींनी मिठाचा कायदा मोडून धारासना सत्याग्रहाचे नेतृत्व सरोजिनी नायडू यांच्याकडे दिले. या सत्याग्रहात लाठीमार झाल्यास प्रतिकार करू नये असा स्पष्ट सल्ला सरोजिनी नायडू यांनी दिला होता. हे सर्व मिठा गाराकडे जाताच ब्रिटिशांनी सत्याग्रहाचे नेतृत्व करणाऱ्या

सरोजिनी नायडू यांना अटक केली.या सत्याग्रहामुळे ग्रामीण भागातील स्त्रिया यांनादेखील अहिंसक लढा देण्याचे शस्त्र मिळाले.लोकांना दिशा मिळाली.यामध्ये मुंबई व महाराष्ट्रातील स्त्रिया मोठ्या संख्येने सामील झाल्या.ब्रिटीशांनी धरपकड सुरु केली असताना सुद्धा या सत्याग्रहात स्त्रियांचा सहभाग लक्षणीय होता.सरोजिनी नायडू आणि अवंतिका गोखले यांच्या नेतृत्वाखाली स्त्री संघ कार्य करू लागला.यामध्ये जयश्री रामजी,हौसा मेहता, अवंतिकाबाई गोखले ,कृष्णाबाई घुमटकर, यशोदाबाई भट या महिलांनी सत्याग्रहाचे नेतृत्व केले.हा सत्याग्रह बेकायदेशीर ठरवून स्वयंसेविकाना अटक करण्यात आली.डॉ.ना.सु.हर्डीकर यांनी हिंदुस्तान सेविका दल स्थापन केला .तसेच कमल भागवत,कावेरी चौधरी ,बचुबाई वागळे, गोदाताई परुळेकर ,कुसुम सोहोनी यांनी सहभाग घेतला.या स्त्रियांनी दारू दुकानासमोर निदर्शने केली तसेच खादी तयार करणे व वापरणे ,विदेशी कपड्यांची दुकाने बंद पाडणे व त्यांची होळी करणे अशी महत्वाची कामे केली.मुंबईच्या चौपाटीवर कायदा मोडण्याचे महत्वाचे काम अवंतिकाबाई गोखले व कमलादेवी चटोपाध्याय यांनी केले.कस्तुरबा गांधींच्या नेतृत्वाखाली ठाण्यामध्ये सत्याग्रह करण्यात आला.ब्रिटीशांनी दहशतीचा वापर करून सत्याग्रह मोडून काढण्याचा प्रयत्न केला.परंतु ही चळवळ संपूर्ण भारतात पोहोचली.लाठी हल्याला न जुमानता स्त्रियांनी जन आंदोलनात सहभाग घेतला.बंगालमध्ये लतिका घोष या स्त्रीने जी महिला शिक्षिका होती तिने महिला राष्ट्रीय संघाची स्थापना केली.यामध्ये एलफिस्टन कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला.नारी सत्याग्रहाची स्थापना करून ब्रिटीशांना विरोध केला.यामध्ये विमल प्रतिभादेवी, उर्मिला देवी, ज्योतिर्मयी गांगुली यांनी सक्रियपणे सहभाग घेतला.याचबरोबर नौखाली,मिदनापूर,चितगाव येथील स्त्रियांनी मोठ्या संख्येने सहभाग घेतला.मद्रासमध्ये

कृष्णाबाई राव यांनी देश सेविका संघ स्थापन करून मिठाचा कायदा मोडण्याचे महत्वाचे कार्य केले .पार्वती देवी,तारा देवी ,सत्यवती देवी ,अनुसयाबाई काळे ,सुभद्राकुमारी चौहान यांचे योगदान अत्यंत महत्वाचे आहे .

२.चंपारण्य व खेडा सत्याग्रहातील स्त्रियांचा सहभाग –
गांधींच्या नेतृत्वाने झालेला हा पहिला सत्याग्रह .१९१९ मध्ये बिहार राज्यातील चंपारण्य जिल्ह्यामध्ये निळीच्या उत्पादनाची सक्ती केली होती ही सक्ती अन्यायकारक होती.इंग्रज मळेवाले त्यांच्या स्वार्थापोटी नगदी पिके घेण्याची शेतकऱ्यांना सक्ती करत होते.ब्रिटीशांनी शेतकऱ्यांवर हे कर लादले होते त्यामुळे त्याविरुद्ध हे आंदोलन होते.लहान शेतकऱ्यांनी केलेला हा सत्याग्रह होता .निळीच्या शेतीची सक्ती केली जात होती व त्याचा योग्य मोबदला देखील दिला जात नव्हता.नगदी पिके व्यापारी फायद्यासाठी घेतली जात होती मात्र शेतकऱ्यांवर त्यामुळे अन्याय होत होता.या अन्यायाविरुद्ध इंग्रज मळेवालेविरुद्ध जो मोठा लढा उभा राहिला त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात स्त्रिया सामील झाल्या होत्या.या लढ्यातून महात्मा गांधींना स्त्रीशक्तीची जाणीव झाली.स्त्रियांचा हा लढा नक्कीच स्फूर्तीदायी ठरला.गुजरात मध्ये खेडा जिल्ह्यामध्ये करबंदी सत्याग्रह करण्यात आला.

३.असहकार आंदोलनातील स्त्रियांचा सहभाग-
असहकार आंदोलन हे अत्यंत महत्वपूर्ण ठरलेले आंदोलन होय.महात्मा गांधींनी असहकाराचा कार्यक्रम जनतेला देण्याचे महत्वपूर्ण कार्य केले.हे आंदोलन महात्मा गांधींच्या चळवळीतील महत्वाचे आंदोलन होते.या असहकार आंदोलनानुसार शाळा व महाविद्यालयांवर बहिष्कार,विदेशी दुकाने,दारू,कपडे यांवर बहिष्कार,निवडणुकांवर बहिष्कार असे स्वरूप होते.या असहकार चळवळीत लाखो लोक सहभागी झाले होते.यामध्ये स्त्रियांचा सहभाग कौतुकास्पद होता. महात्मा गांधींनी स्त्रियांना आवाहन केले त्या

आवाहनाला स्त्रियांनी प्रतिसाद दिला.त्यांनी रामायण ,महाभारत यातील उदाहरणे दिली .उर्मिलादेवी ,वासंतीदेवी व सुनितीदेवी यांनी बंगालमध्ये खाडी चळवळ सुरु केली .कस्तुरबा गांधींच्या नेतृत्वाखाली अनेक स्त्रिया एकत्र आल्या आणि त्यांनी या आंदोलनात सक्रीय सहभाग घेतला.त्यांनी चरखा चालवला,खादीचा प्रचार केला स्वदेशी कापडाचा स्वीकार केला आणि स्वदेशी बांगड्यांचा पुरस्कार करून स्त्रीयान्च्यामध्ये जनजागृती घडवून आणण्याचे महत्वाचे कार्य केले.राजकुमारी अमृत कौर या स्त्रीने गांधीजींची सेक्रेटरी म्हणून कार्य केले .स्त्रियांचा सहभाग वाढून भरीव कार्य व्हावे म्हणून यशोदाबाई भट्टानी कीर्तनाचा वापर केला.त्यांनी हुतात्म्यांचे बलिदान तसेच काँग्रेसची ध्येये व इतिहासातील स्त्री पुरुषांची चरित्रे हे विषय कीर्तनातून प्रभावीपणे मांडले.सरोजिनी नायडू यांनी महिलांना एकत्र काम करण्याचे व त्यांच्यामध्ये राष्ट्रीय जागृतीसाठी अनेक बैठका घेतल्या. इतिहासातील महान स्त्रियांची उदाहरणे देऊन महिलांना या लढ्यात सक्रीय सहभागासाठी आवाहन केले.महात्मा गांधींच्या आवाहनाला हजारो स्त्रियांनी प्रतिसाद दिला.त्यांना आत्मविश्वास मिळाला.देशासाठी आम्हीही कार्य करू शकतो हे त्यांना समजले.यामध्ये राधाबाई आपटे ,दंडा बहण,दाई बहन,भक्तीबा,मणी बेन ,नंदू बेन ,नर्मदा बेन,मदनादेवी मुखोपाध्याय,दुर्गाबाई देशमुख ,अमृत कौर,मुत्थुलक्ष्मी रेड्डी,स्वरूपाराणी नेहरू,कमला नेहरू,सरलादेवी चौधरी,सरोजिनी नायडू यांनी सक्रीय सहभाग घेतला.

४. छोडो भारत चळवळ आणि त्यातील स्त्रियांचा सहभाग- एक महत्वाचे आंदोलन.मुंबई येथील गवालिया टंक मैदानावर काँग्रेसचे अधिवेशन भरले होते त्या अधिवेशनात मौलाना आझाद यांनी स्पष्ट केले कि ब्रिटिशांनी तात्काळ भारत सोडावा असे नसून त्यांनी सर्व

सूत्रे सोपवावीत असा आहे.यावेळी असंख्य स्त्रिया तेथे उपस्थित होत्या.अरुणा असफ अली यांनी दळणवळणाची साधने नष्ट केली आणि त्यामुळे सरकारची प्रशासकीय यंत्रणा खिळखिळी झाली.त्यांच्या सोबत सुचेता कृपलानी,मृदुला साराभाई याही मदतीला होत्या.अरुणा असफ अली यांनी इन्क्लान्ब चे संपादन केले.त्यांना झांसीची राणी किताब देऊन त्यांना गौरव करण्यात आला.उषा मेहता यांनी गुप्त रेडीओ केंद्रातून सामान्य जनतेला संदेश देण्याचे अत्यंत महत्वाचे कार्य केले.रेडीओच्या माध्यमातून ब्रिटीश तुम्ही लवकर भारत सोडा तसेच वंदे मातरमच्या घोषणा दिल्या जात असत.स्त्रियांवर होणारे अत्याचार लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचे कार्य केले.नेत्यांची भाषणे प्रसारित करण्याचे कार्य केले.त्यांना रेडीओ स्टेशन वर छापा टाकून पोलिसांनी पकडले.सुचेता कृपलानी यांनी बनारस विश्व हिंदू विद्यालयात प्राध्यापक म्हणून काम केले.त्या महात्मा गांधींच्या वैयक्तिक सत्याग्रही होत्या.त्यांनी भूमिगत आंदोलनामध्ये महत्वपूर्ण कार्य केले.स्वातंत्र्यानंतर त्या लोकसभेच्या सदस्या होत्या.लीलाताई पाटील यांनी क्रांतिसिंह नाना पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली प्रतिसरकार चळवळमध्ये स्त्रियांनी भरीव सक्रीय सहभाग नोंदवला.तुफानी सेनामध्ये स्त्रियांना सहभागी करण्याचे काम लीलाताई पाटील यांनी केले.त्यांच्या सोबत राजमती पाटील याही सक्रियपणे कार्य करत होत्या.राजमती पाटील यांनी सोलापूरमध्ये तिरंगा ध्वज फडकवला पण त्यामुळे त्यांना कारावासाची शिक्षा झाली.या क्रांतिकारी स्त्रिया आणि त्यांचे हे सक्रीय कार्य संस्मरणीय आहे.महात्मा गांधींनी सुरु केलेल्या या आंदोलनात देशातील अनेक स्त्रियांनी अत्यंत सक्रियपणे सहभाग घेतला.

५.जालियानवाला बाग हत्याकांड व स्त्रियांचा सहभाग
-रौलेट कायद्यानुसार सरकारने दडपशाहीचा वापर करून

अन्यायी कायदे भारतीयांवर लादण्याचे कार्य केले.त्याचा प्रतीकार करणे गरजेचे होते.ब्रिटीशांविरुद्ध असंतोष व्यक्त करण्यासाठी गांधीजीनी हा सत्याग्रह पुकारला होता.जालियानवाला बागेत चालू असणाऱ्या सभेवर जनरल डायरने बेछूट गोळीबार केला.माता अमर कौर व रतनदेवी यांचे कार्य महत्वाचे आहे .अनुसया बेन यांनी या सत्याग्रहात महत्वपूर्ण कार्य केले.सरोजिनी नायडू यांनी लंडनमध्ये जालियानवाला बाग हत्याकांडाबद्दल निर्भयपणे भाषण केले.

निष्कर्ष:

१. भारताच्या स्वातंत्र्यचळवळीतील स्त्रियांचा सहभाग अत्यंत महत्वपूर्ण होता.
२. महात्मा गांधींच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या चळवळीमध्ये सहभागी होऊन गांधींच्या आवाहनाला लाखो स्त्रियांनी प्रतिसाद दिला.
३. महात्मा गांधींच्या प्रेरणेने वरिष्ठ वर्गापासून सामान्य वर्गातील स्त्रिया चळवळमध्ये सहभागी झाल्या.

शिफारशी:

१. शालेय व महाविद्यालयीन इतिहास अभ्यासक्रमात स्वातंत्र्यचळवळीतील स्त्रियांचे योगदान समाविष्ट करावे.

२. स्वातंत्र्यचळवळीतील सहभागी स्त्रिया त्यांचे कार्य व त्यांची आंदोलने यावर अधिक संशोधन प्रकल्प हाती घ्यावेत.

३. स्वातंत्र्यचळवळीतील स्त्रियांचे कार्य यावर संशोधनपर पुस्तके,चित्रपट व माहितीपट तयार करून समाजात ऐतिहासिक जाणीव वाढवावी.

संदर्भ:

१. जोशी व्ही.एस . अग्निपथावरील परागंदा,मनोरमा प्रकाशन ,मुंबई १९८७,पृ.११९
२. प्रधान ग प्र.,स्वातंत्र्याचे महाभारत ,साधना प्रकाशन,पुणे१९८९.पृ.२६३-६४
३. भट्टाचार्य, एस., आणि सचदेव, बी के (२०२१). भारतातील स्वातंत्र्यलढ्यात महिलांची प्रभावी भूमिका आणि त्यांचे योगदान. वर्ल्ड जर्नल ऑफ अडवान्स रिसर्च आणि रिव्ह्यू,१२(३),१२४-१३०
४. आपटे पा.श्री ,गांधीदर्शन,अ .वि गृह प्रकाशन ,पुणे १९४८,पृ.९५
५. भुस्कुटे विनायकराव,मुळशी सत्याग्रह, दास्ताने आणि कं .पुणे ,१९६८ पृ .१७२-२४९